

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўгли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Фарида Абдуразаковна Максумова,
Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти
Санъат тарихи ва назарияси кафедраси доценти

ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ

For citation: Farida A. Maksumova, LANDSCAPE DESIGN IN THE URBAN ENVIRONMENT. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.168-172

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758277>

АННОТАЦИЯ

Мақола замонавий шаҳар шароитида ландшафт дизайннинг долзарб масалаларига бағишланган. Хусусан, катта шаҳарларда экология муаммолари, боғлар ландшафтларида дизайнни танлаш кабилар шулар жумласидандир.

Парк объектларига дизайн ёндашувини қўллашда ҳиссий таъсирни кучайтириш, ҳақиқий ва мутлақ, прозаик ва улғувор ландшафт дизайни ўртасидаги характерли боғлиқликлар ҳам мақолада ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Ландшафт, кичик шакллар, конструктив ва композицион ечимлар.

Фарида Абдуразаковна Максумова,
доцент кафедраси «Истории и теории искусства»
Национального Института
Художеств и Дизайна имени Камолиддина Бекзода

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам ландшафтного дизайна в современной городской среде. Проблемам экологии в больших городах, выбор дизайнерского в ландшафтах парков.

Об усилении эмоционального воздействия при использовании дизайнерского подхода на парковые объекты. Характерная связь реального и абсолютного, прозаического и возвышенного ландшафтного дизайна.

Ключевые слова: Ландшафт, малые формы, конструктивные и композиционные решения.

Farida A. Maksumova,
Associate Professor of the Department
"History and Theory of Art" National Institute

LANDSCAPE DESIGN IN THE URBAN ENVIRONMENT

ABSTRACT

The article is devoted to topical issues of landscape design in modern urban conditions. In particular, environmental problems in large cities, the choice of design in garden landscapes.

Enhancing emotional impact when applying a design approach to park objects, the characteristic connections between real and absolute, prosaic and glorious landscape design are also reflected in the article.

Index Terms: Horizontal, small shapes, constructive and compositional solutions.

1. Актуальность:

К числу элементов ландшафта, оказывающих влияние на эстетику парковых пространств и непосредственно формирующих представление об уровне комфортности для человека, относятся малые архитектурные формы и парковые сооружения. С частью из них человек соприкасается непосредственно (включая скамьи, лестницы, игровые устройства для детей), другие способствуют улучшению условий использования парков (светильники, перголы, навесы), третьи вносят существенное разнообразие в композицию садово-паркового ландшафта (трельяжи, декоративные ограждения, водные устройства, подпорные стенки).

Как показывает практика, часть из этих компонентов среды, испытывая постоянное воздействие посетителей, подвержена разрушению в случае непродуманного конструктивного и дизайнерского исполнения. Учитывая известный недостаток средств на проведение поддерживающего ремонта малых форм и парковых сооружений, последствия вандализма могут длительное время отрицательно сказываться на эстетических и функциональных качествах среды для отдыха и создавать определенный диссонанс с другими элементами ландшафта. В связи с этим одной из важных составляющих концепции устойчивости среды становится устройство малых архитектурных форм и парковых сооружений на основе таких конструктивных решений, которые могли бы обеспечить их долговременное использование с минимальными расходами на поддержание.

Каким путем можно этого достигнуть?

1. Применение материалов, сохраняющих свои конструктивные и декоративные качества при систематическом интенсивном воздействии;
2. Антивандальное исполнение малых форм и парковых сооружений с дополнительной защитой наиболее уязвимых элементов;
3. Выбор дизайнерского решения в соответствии с требованиями продолжительного использования компонентов паркового ландшафта;
4. Оптимальное размещение малых форм и парковых сооружений с учетом взаимодействия с другими компонентами среды.

Современная практика построения парков демонстрирует постоянное обновление подходов к трактовке малых архитектурных форм и парковых сооружений не только с позиций обеспечения их длительного использования, но и с точки зрения повышения роли в построении композиции пространства на основе взаимосвязи с природным окружением. Отказ от традиционного силуэта и упрощенной формы искусственных сооружений все чаще позволяет достичь определенного эстетического эффекта, сознательно концентрируя внимание

посетителя парка на их оригинальных очертаниях и нетрадиционном конструктивном решении. Эмоциональное воздействие подобных парковых объектов усиливается за счет объединения искусственных и естественных компонентов ландшафта с использованием дизайнерского подхода.

2. Методы:

Статья раскрывается на основе принятия всеобщих методов - исторического, сравнительно логического анализа, последовательности и объективизма. В ней раскрываются вопросы о ландшафтном дизайне в городской среде.

3. Результаты исследования:

Подчеркнутая облегченность конструкции многих малых форм, в частности, пергол, достигается путем применения металлических элементов небольшого сечения, включая тонкий стальной трос как несущий контур для размещения растительности. "Вплетение" в ажурный пространственный каркас из металла вьющихся растений, зрительно "поглощающих" несущую конструкцию, дает возможность создать озелененные поверхности произвольной формы, внося живописное разнообразие в парковую среду.

Примеры устройства пергол из металла в современных садах и парках, в частности, парке Сен Серж в Анже, Саду Атлантики в Париже, саду при городском музее в Берлине дают представление о дизайнерской интерпретации малых форм как художественных компонентов среды. Выбор характерной силуэтной линии в очертаниях каждой из этих пергол превращает их в средство эмоциональной ориентации парковых пространств, фокусируя или направляя зрительное восприятие на определенные фрагменты ландшафта.

Не меньшим художественным смыслом в организации среды обладают парковые сооружения, выразительность которых во многом зависит от композиционного взаимодействия с природным окружением. По существу, современные архитектурные, дизайнерские решения способствуют трансформации традиционного представления о парковых сооружениях как объектах "замкнутых", статичных, в сторону объектов открытых, динамичных. Выражается это в появлении новых пространственных форм и комбинаций из линий и поверхностей, обладающих качеством "прозрачности" за счет прерывистой трактовки внешнего контура сооружений со свободным размещением компонентов природы в их структуре. К разнообразию объемных и плоскостных параметров архитектурных составляющих парковой среды подобный подход прибавляет широкий диапазон пластических возможностей растительности, усиливающей своей живописностью эффект геометрической упорядоченности форм конструкции.

Так, при создании архитектурно-ландшафтной композиции из фрагментов стен, стилизованных скал и декоративной растительности в Саду Атлантики в Париже был использован прием "многослойного" построения пространства с градацией его восприятия в различных направлениях. Композиция то раскрывается как ряд картин через контур стены, то предстает в виде серии живописных фрагментов ландшафта.

Между уходящими вглубь сада вертикальными поверхностями из гранита.

Активную роль в формировании парковой среды играют, наряду с объектами преимущественно зрительного воздействия, сооружения различного функционального назначения, включая навесы над концертными площадками, детские игровые комплексы и другие. Наличие оригинальной дизайнерской идеи позволяет превратить каждое из них не

только в удобные с точки зрения использования, но и в художественно выразительные элементы паркового ландшафта.

Приоритет "прозрачного" каркаса с включением природных компонентов и отказ от массивных поверхностей примитивной геометрической формы определяют основное направление развития композиции парковых сооружений. Так, при создании детского игрового комплекса в Парке Буга в Котбусе (Германия), поставленный на шаровую опору перевернутый конус из деревянных конструкций был использован и как характерный композиционный элемент, и как основной объект для игр детей, динамичное перемещение внутри которого сопровождается его раскачиванием и звуковыми эффектами.

Благодаря индивидуальному подходу к проектированию парковых сооружений значительно расширяется возможность объединения каждого из них с другими компонентами ландшафта, в частности, с водой. Использование ее декоративных свойств, в статичном и динамичном состоянии, обретает определенное художественное содержание в результате дизайнерской трактовки водных зеркал и устройств, взаимодействующих с разнообразными архитектурными формами. Прибегая к игре геометрических линий, предстающих в композиции парка то в виде строгих очертаний водных поверхностей, то в качестве динамично изогнутых контуров водных каскадов, удастся получить набор элементов, наполняющих пространство необычными смысловыми акцентами.

Одним из примеров подобного композиционного подхода является создание системы архитектурных сооружений, называемых Гротами нимф, вдоль канала в центральной части парка Ситроен в Париже. Определенные ассоциации с местами нахождения представительниц античной мифологии создаются путем размещения в повторяющихся объемах из серого гранита водных устройств в виде каскадов и фонтанов, создающих специфическую атмосферу с характерной эмоциональной установкой. Находясь внутри полузамкнутого пространства, "пронизанного" движением воды, посетитель оказывается вовлеченным мысленно в сферу влияния символических сил природы, уносящих его за пределы традиционного паркового ландшафта.

Для современного ландшафтного дизайна характерна связь реального и абсолютного, прозаического и возвышенного. И это предполагает одинаково внимательное отношение, как к трактовке концептуальных аспектов, так и к решению вопросов утилитарных. С точки зрения в таких малых формах, как лестницы, светильники, скамьи, урны и других неотъемлемых компонентах парковой среды заключен, наряду с очевидным функциональным содержанием, не менее важный эстетический смысл. Столь привычные для многих наших современных парков застывшие в своем развитии малые формы, слабо вписываются, в концепцию динамичного ландшафтного дизайна и откровенно диссонируют, с международной практикой обновления эстетики парковых пространств.

Движение к устойчивой среде трудно представить без изменения отношения к проектированию всех компонентов паркового ландшафта с учетом реально существующего вандализма. Поэтому вместо еще встречающихся подходов к дизайну малых форм, в результате которых металлические опоры остаются без осветительных фонарей, остовы скамей – без деревянной обрешетки, а урны скорее напоминают бетонную скульптуру в стиле "ретро" с минимальной эстетикой, целесообразно распространить многочисленные достижения современной технологии и на эту область проектирования паркового ландшафта.

Как показывает опыт, формирование ландшафта для пребывания человека невозможно без постоянного обновления дизайнерских подходов к организации среды и учета в связи с этим как новых возможностей, так и прибавляющихся проблем. Становится очевидным, что, чем больше такие перемены отвечают разумным интересам человека и реальной способности природы само поддержанию, тем больше появляется предпосылок для сохранения устойчивости среды.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Агранович А. Проблемы формирования прирельсовых территорий города // Архитектура. Стр-во.Дизайн. -1998. -№2 (8). - С. 40-45. (Agranovich A. Problems of formation of railroad territories of the city // Architecture. Construction.Design. -1998. -No. 2 (8). – P. 40-45.)
2. Андреева. Е.Г., Добрин В. Ю. Жилье: спрос и предложение // С- Петерб. панорама. – 2000. – Июнь.– С. 6-7. (Andreeva. E.G., Dobrin V. Yu. Housing: supply and demand // St. Petersburg. panorama. –2000. - June. – P. 6-7.)
3. Буга Ю. П., Короев Ю. И. Методика предпроектного визуального анализа архитектурно-пространственной среды города//Изд. вузов. Стр-во. - 1998. – №9. – С. 103–111. (Buga Yu. P., Koroev Yu. universities. Construction - 1998. - No. 9. – P. 103–111.)
4. Бреннан Д. Зеленая архитектура еще не созрела // Зодчество мира. – 1999. – №2. - С. 30–33. (Brennan D. Green architecture has not yet matured // Architecture of the world. - 1999. - No. 2. – P. 30–33.)
5. Вергунов А. П. Архитектурно–ландшафтная организация крупного города. – Л.: Стройиздат. Ленингр.отд-ние, 1982. - 134 с: ил. (Vergunov A. P. Architectural and landscape organization of a large city. - L. : Stroyizdat. Leningrad department, 1982. - 134 p: ill.)
6. Груб Г. "Зелень между домами"." Операция зелень": Идеи, концепции, примеры введ. Элементов природы в произв. среду / Пер. [с нем.] и ред. Л. Демьянова, Н. Чибиревой (6. Grub G. "Green between houses." "Operation green": Ideas, concepts, examples. Elements of nature in production. Wednesday / Per. [from German] and ed. L. Demyanova, N. Chibireva.)
7. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре: учеб. пособие /Е. В. Забелина-М.: Архитектура-С, 2005. 158с. (Zabelina E.V. Search for new forms in landscape architecture: textbook. allowance /E. V. Zabelina-M.: Architecture-S, 2005. 158p.)
8. Жирарде Г. Устойчивые города. Пока так. Будет ли иначе ?//Зодчество мира. – 1999. – №2. – С. 23–27. (Girardet G. Sustainable cities. Let it be for now. Will it be otherwise?//Architecture of the world. - 1999. - No. 2. – P. 23–27.)
9. Таити Ф. Чтение пейзажа// Семиотика пространства. – Екатеринбург, 1999. – С. 193–207. (Tahiti F. Reading the landscape // Semiotics of space. - Yekaterinburg, 1999. – P. 193-207.)
10. Baljon L. Paris als Laboratorium fur den Park des 21. Jahrhunderts = Paris as Laboratory for the park of the 21 st century//ТОПОС, European Landscape Magazine. - 1997. - №19. - P. 75-82. (Baljon L. Paris als Laboratorium fur den Park des 21. Jahrhunderts = Paris as Laboratory for the park of the 21st century//ТОПОС, European Landscape Magazine. - 1997. - No. 19. – P. 75-82.)
11. Jirku A., Schroder T. Berlin - cine Stadt am Wasser//Garten + Landschaft. - 2000. - №2. – P. 9-16

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000